

Др Миомира Костић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.988-053.2/.6:688.7(497.11)
688.7:346.548(497.11)
159.922.7-053.2/.6:688.7

DOI: 10.5281/zenodo.19628540

ВИКТИМИЗАЦИЈА ДЕЦЕ УПОТРЕБОМ ИГРАЧАКА КАО ДНЕВНА РУТИНА У ОДРАСТАЊУ

У нашој земљи постоје прописи којима се регулише безбедност играчака, намењених деци, на тржишту наше земље. Ова тема указује на низ питања која су ретко предмет стручних и академских разматрања како у области привреде (промет, одређивање цена, добит, распрострањеност тржишта и сл), тако и у области криминолошко-виктимолошког посматрања употребе играчака и врсте играчака намењених деци. Свакако да играчке представљају део одрастања, као омиљена играчка, чије одузимање или сакривање или уништење могу представљати начин виктимизације деце. Али, област посматрања је много обухватнија. Зато ћемо у раду разматрати, пре свега, акта Републике Србије у области заштите деце, у процесу васпитања и образовања, и то: Акциони план за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији од 2021. до 2026. године, за период од 2024. до 2026. године; затим, Закон о предметима опште употребе и Правилник о безбедности играчака, као и Правилник о безбедности дечјих игралишта. Посебно ћемо нагласити развој агресије код деце употребом играчка, као и начин како играчке могу постати алати за вршење насиља у породици.

Кључне речи: деца, играчке, регулатива, насиље у породици, насиље према деци.

*kosticm@prafak.ni.ac.rs

Miomira Kostić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Victimization of children using toys as a daily routine in
growing up process***

The Republic of Serbia has regulated the safety of toys intended for children and their placement on the Serbian market. This topic points to a number of issues that are rarely the subject matter of professional and academic considerations, both in the field of economy (turnover, pricing, profit, market distribution, etc.) and in the field of criminological-victimological observation of the use of toys and the types of toys intended for children. Considering that toys are certainly an inseparable part of growing up, taking away, hiding or destroying a child's favorite toy can be perceived as a form of children victimization. Yet, the field of criminological-victimological observation is much broader. In this context, the paper we first explores the legislative and regulatory acts of the Republic of Serbia in the field of child protection, education and upbringing, including: The Action Plan for the implementation of the Strategy for the development of the information society and information security in the Republic of Serbia from 2021 to 2026, covering the period from 2024 to 2026; the Act on Items of General Use, and the Rulebook on the Safety of Toys, as well as the Rulebook on the Safety of Children's Playgrounds. The author particularly highlights the development of aggression in children through the use of toys, as well as how toys can become instruments for the commission of domestic violence against children.

Keywords: children, toys, normative framework, domestic violence, violence against children.